

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235394>

Сотволдиев А. Ю.
доцент, Ташкентский государственный
педагогический университет

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируется концепция развития научной деятельности в Республике Узбекистан до 2030 года. В данной концепции подчеркивается важность улучшения качества научных процессов путем внедрения новых педагогических технологий в области науки и образования. Педагогические технологии, возникшие в эпоху научно-технического прогресса, способствуют гарантированному повышению качества образования и достижению целевых результатов на каждом этапе обучения. Особенно отмечается специфика педагогических методов и подходов в военном образовании, а также важная роль самостоятельной работы обучающихся, укрепления их теоретических и практических знаний. В статье уделяется особое внимание развитию педагогических подходов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, активность, военное образование, первоисточник, зрение, осязание, слух, речевой и двигательный аппараты, эффективность, слабые и сильные места.

HARBIY TA'LIM FAKULTETLARI TALABALARINING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKILLASH

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston Respublikasida ilmiy faoliyatni rivojlantirish bo'yicha 2030 yilgacha bo'lgan konsepsiyani tahlil qiladi. Mazkur konsepsiyada ilm-fanning rivojlanishi va ta'lim sohasida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ilmiy jarayonlarning sifatini oshirish muhimligi ta'kidlanadi. Pedagogik texnologiya, ilmiy–Texnik taraqqiyot davrida yuzaga kelib, ta'lim sifatini kafolatli oshirishga, har bir o'quv bosqichining maqsadli natijalariga erishishga ko'maklashadi. Ayniqsa, harbiy ta'limda pedagogik metod va usullarning o'ziga xosligi, o'quvchilarning mustaqil ishi, nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Maqola pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, faollik, harbiy ta'lim, asl manba, ko'rish, his qilish, eshitish, nutq va harakat apparatlari, samaradorlik, zaif va kuchli tomonlar.

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORKS OF STUDENTS OF MILITARY EDUCATION FACULTIES

Abstract. The article analyzes the concept of developing scientific activities in the Republic of Uzbekistan until 2030. This concept emphasizes the importance of improving the quality of scientific processes through the introduction of new pedagogical technologies in the field of science and education. Pedagogical technologies, which have emerged during the era of scientific and technological progress, contribute to ensuring the guaranteed improvement of educational quality and achieving targeted

results at each stage of learning. Special attention is paid to the specificity of pedagogical methods and approaches in military education, as well as the important role of students' independent work in strengthening their theoretical and practical knowledge. The article particularly focuses on the development of pedagogical approaches.

Keywords: *independent work, activity, military education, primary source, vision, touch, hearing, speech and motor apparatus, efficiency, weaknesses and strengths.*

ВВЕДЕНИЕ

Концепция развития науки до 2030 года определяет основные направления, задачи, среднесрочные и долгосрочные этапы развития науки и научной деятельности, а также является основой для разработки целевых программ и комплексных мер в данной сфере.

«В современном этапе интенсивный научно-технический прогресс привел к интенсивному росту и обновлению научно-технической информации, который принял лавинообразный характер. В мире ежегодно издаются сотни тысяч книг, журналов, защищаются более 100 тысяч диссертаций, а поток информации в глобальной сети «Интернет» практически не измерим» [1]. Как в таких условиях массового образования с высокими темпами развития науки можно обеспечить подготовку специалистов отвечающим современным требованиям, требованиям образовательных стандартов?

Эту проблему решает педагогическая технология, зародившаяся во второй половине XX века в период интенсивного научно-технического прогресса. В условиях массового образования педагогическая технология способствует построению и реализации педагогического процесса в строгой обоснованности каждого его этапа, каждого элемента, нацеленности на объективно диагностируемый, гарантируемый конечный результат. Педагогическая технология становится непосредственной производительной силой в системе образования современного общества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Педагогическая технология охватывает все элементы учебного процесса, в том числе и сам процесс обучения. В последние десятилетия зародилось множество современных технологий обучения, направленное на гарантированное обеспечения качество процесса обучения. В связи с этим в учебных планах Республики Узбекистан педагогическая технология именуется как «Новые педагогические технологии».

Не смотря охватывание учебного процесса множество современных технологий обучения, нельзя забывать некоторые специфичность обучения военного образования. Успех военной подготовки на факультетах военного образования в гражданских ВУЗах, так же как и всякого другого учебного процесса, в значительной степени зависит от правильного использования приёмов и методов учебной работы, разработанных современной военной педагогикой. Они указывают наиболее оптимальные пути доведения учебного материала до студентов, обеспечения его прочного и глубокого усвоения.

«Методами обучения принято называть способы передачи и усвоения знаний, умений и навыков. Формирования у студентов высоких морально-боевых, педагогических и психологических качеств, развитие их способностей по овладению военным делом и гражданским специальностям» [2].

При этом важнейшим усвоения знаний и навыков в военном образовании является самостоятельная работа студентов. Это неизменный элемент учебного процесса. Нельзя серьезно говорить о глубоком и прочном усвоении учебного материала без самостоятельной работы над ним студентов.

Самостоятельная работа - одна из важнейших форм учебной работы. Она является одним из элементов активности обучающихся и является основной усвоения ими знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа студентов складывается из самоподготовки в специально отведенные часы на военной кафедре и выполнения домашних заданий.

В часы самоподготовки изучаются документы и техника. Дома студент изучает все материалы, по которым у него есть источники.

«В военном образовании самоподготовка студентов имеет несколько видов, из которых наиболее характерны два: самостоятельное закрепление практических умений и навыков» [3].

Усвоение теоретических знаний сводится главным образом к работе с книгой, из сайтов интернета, с первоисточником. Учебный материал на занятиях, как правило, излагается на полном объеме. В процессе самостоятельной работы студент находит из источников и повторяет изученный материал и одновременно приобретает новые знания.

При этом важно, чтобы студент сумел подключить максимальное количество органов чувств: зрение, осязание, слух, речевой и двигательный аппараты. Достигается это путем прочтения вслух наиболее трудных и сложных мест, выписывание трудных понятий, названий и терминов, вычерчивания графиков, разработки планов и конспектов прочитанного.

Последнее для самостоятельной работы особенно важно. Составление плана дает возможность осмыслить прочитанное в целом, проникнуть в его сущность, проследить его последовательность и связи между отдельными частями. Эти же цели еще более успешно достигаются за счет конспектирования, которое заставляет полностью осмыслить изучаемый материал и составить о нем собственное представление. Конспектирование осуществляется в следующей последовательности. Вначале необходимо прочитать весь материал в целом. По ходу чтения сделать выписки и пометки по наиболее сложным разделам. Затем следует переходить к чтению материала по частям. Каждую часть глубоко продумывать и своими словами предельно кратко излагать на бумаге. Так в логической последовательности часть за частью конспектировать весь материал.

«К сожалению, многие студенты именно этого не делают. Это объясняется с тем, что студенты пользуются только материалы из сайтов интернета, что им удобно скачать разных изучаемые материалов, который облегчает их труд. Учебные материал найденные из сайтов интернета иногда противоречить один другого, хотя бы они называется по содержание одного учебного вопроса по темам. В этом случае у студента возникает сомнение, что какой найденный материалы достоверный и затрудняет им осмыслить изучаемый материал и составить о нем собственное представление. Поэтому каждому студенту следуют самостоятельно определить, а также они должны тщательно проверить те материалы, чтобы эти материалы были достоверные».

Нельзя забывать, наиболее совершенным видом самостоятельной работы является подготовка сообщений, рефератов, презентация, докладов по изучаемой дисциплине. Эту работу рекомендуют

выполнять в следующей последовательности. Вначале необходимо отобрать первоисточники, прочитать их, сделать выписки и составить план реферата, презентации или доклада. После этого приступить к написанию, тщательно выверяя каждое сложное теоретическое положение или понятие. По окончании написания следует прочитать все в целом и сделать необходимые исправления.

Иной вид приобретает работа студентов при обобщающем повторении учебного материала, уяснить степень ее усвоенности, слабые и сильные места. Наиболее важный материал повторяется путем чтения соответствующих глав учебника. Другие вопросы можно повторять по собственным конспектам. Важное значение в это время приобретают упражнения по наиболее сложным и трудным вопросам.

Свои характерные особенности имеет самостоятельная работа в военном образовании по изучению оружия и боевой техники. Она организуется преподавателями в специально отведенное время. На самоподготовку кроме оружия и боевой техники привлекаются наставления, руководства и инструкции. Студентов желательно разбить на группы, в которые ввести хорошо успевающих и слабых студентов. Идеальный случай, когда студенты объединяются по два: один успевающей, другой неуспевающей. Успевающий студент вначале, зачитывает соответствующее место наставления, инструкции, руководства, затем поясняет отдельные положения и проводит работу. После этого он предлагает неуспевающему студенту все, что сделал сам. Одна работа будет более эффективной, если неуспевающий студент сам прочитает наставление или руководство, сам разберется в устройстве того или иного аппарата и в порядке работы на нем. В этом случае успевающий студент выполняет роль

инструктора. Он отвечает на возникшие вопросы, помогает исправлять допущенные ошибки.

При организации самоподготовки студентов преподаватель должен четко определить объем материала, подлежащего изучению, дать необходимые методические советы, обеспечить студентов техникой и учебными пособиями, выделить место занятий, осуществлять контроль их хода и качества.

Непременным условием успеха в использовании всех видов занятий является самостоятельная работа студентов над изучаемым материалом. Необходимо, чтобы студент при самостоятельной работе над темой глубоко проник в ее сущность, всесторонне осмыслил факты, уточнил понятия. В этом случае повторение уяснением и раскрытием новых сторон изучаемого вопроса, которые до этого оставались в тени, углублением и расширением приобретенных знаний. «Нельзя повторение сводить к зазубриванию, к механическому запоминанию. Механическое повторение, по утверждению И.П. Павлова, дает обратный результат, приводит к торможению коры головного мозга» [4]. Практика убеждает, что всякое повторение нужно проводить таким образом, чтобы оно способствовало повышению активности и сознательности усвоения знаний, умений и навыков. Тогда повторение будет разновидностью творческой деятельности и будет способствовать превращению приобретенных знаний в собственные убеждения студентов, закреплению их в сознании на длительное время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для обучающихся студентов в педагогических ВУЗах по направлению 60112000 - допризывное военное

образование, имеет важное значения для достижения прочности знаний, умений и навыков имеет применение их на практике в общеобразовательных школах. А для достижения прочности знаний, умений и навыков по военной специальности, лучшим средством является служба в рядах Вооруженных Сил в должности, для которой студент готовился на военной кафедре. Однако призываются далеко не все выпускники военных кафедр. По этой причине для практического применения приобретенных студентами знаний, умений и навыков по военной специальности нужно эффективнее использовать практические занятия на технике, занятия в поле и особенно учебные сборы в войсках. Они должны быть построены таким образом, чтобы каждый студент многократно выполнял круг обязанности конкретного должностного лица.

Не смотря охватывание всех элементов обучения учебного процесса военного образования множество современных технологий, самостоятельная работа приобретает больше приоритет как элемент эффективности по улучшение усвоения студентами знаний, умений и навыков всех видов предметов обучение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Н.Х. Авлиёкулов. Новые педагогические технологии. Учебник для высших учебных заведений. 2003. – С. 6-7.
2. Программа подготовки офицеров резерва и запаса из числа студентов высших образовательных учреждений. Т.: ТГПУ, 2014. – С. 4-5.
3. А.Ю. Сотволдиев. «Организация и методика допризывного военного образования». Ташкент – 2010. – С. 109-121.
4. Н.Н. Ефимов. Педагогическое основы военной подготовки студентов в ВУЗе. Изд. Московского университета 1986. – С. 100-102.

